

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

КЎПРИК ИНШОТЛАРИГА ТЕГИШЛИ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ КЎПРИК ИНШОТЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ БЕЛГИЛАЙДИГАН АСОСИЙ ОМИЛЛАР Шожалилов Шухрат Шомуродович¹ Нуриддинов Жамолiddин Хайриддин ўғли² Жамолов Билолиддин Камолiddин ўғли³

Тошкент давлат транспорт университети катта ўқитувчиси¹

Тошкент автомобиль йўллари техникуми ўқувчиси^{2,3}

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022
Қўриб чиқилди: 25.03.2022
Чоп этилди: 31.03.2022

Калит сузлар:

*Климат, кўприк,
ҳисоблаш
усуллари, техник
диагностика,
эксплуатация*

Аннотация

Ўзбекистон Республикаси климатик шароитлари ва дунё тажрибасини эътиборга олиб Н.С. Стрелецкий, А.Р. Ржаницин ва Болотин усуллари бўйича кўприк иншоотлари конструкцияларининг ишончлилигини ҳисоблаш қодаларин ўрнатиш. Ўзбекистон Республикаси климатик шароитлари ва дунё тажрибасини эътиборга олиб темир йўл транспортида эксплуатация қилинаётган кўприкларнинг техник диагностикаси ва ишончлилик кўрсаткичлари ҳамда қолдиқ ресурсини баҳолаш.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Annotation. Uzbekistan climatic Republic conditions and peace are under the auspices of the authority of olib N.S. Streletsky, A.R. Rzhantsin and the straw method of meeting structures for the design of the most important rules. Uzbekistan climatic Republic conditions and the world of reliable experience olib temir yilportida operation kilinayetgan kulyarning technical expert on diagnostics and ishankhlilik krosatkichlar together with the patrol Republic.

Keywords. Climate, bridge, calculation methods, technical diagnostics, exploitation.

КЎПРИК ИНШООТЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ БЕЛГИЛАЙДИГАН АСОСИЙ ОМИЛЛАР

Иншоотни лойиҳалаш ва конструкциялаш жараёнида унинг ишончлилиги асослари белгиланади. Тайёрлаш жараёнида эса ҳар бир элементнинг амалий ишончлилиги таъминланиб, қўлланаётган алоҳида деталлар сифати, конструкцияларни йиғиш ва монтаж қилиш сифатига боғлиқ бўлади. Тайёрлашдан сўнг ишончликни фойдаланишни тўғри йўлга қўйиш орқали зарур даражада сақлаб туриш керак бўлади.

Лойиҳалаштиришида конструкция ишончлилигига таъсир қиладиган қуйидаги омиллар ҳисобга олинади: қўлланаётган элементлар сифати ва миқдори; элементлар ва деталлар ишлаш режими; уларни тайёрлаш стандартланиши ва унификацияланиши; деталлар, узеллар ва блокларнинг кўздан кечириш, таъмирлаш учун қулай жойлашиши.

Қурилиш ва фойдаланиш жараёнида иншоот ишончлилигига қуйидаги шарт-шароитлар таъсир кўрсатади: конструкциялардаги уларнинг лойиҳавий қийматларига мувофиқ келмайдиган ички кучланишлар; ташқи муҳит таъсири; техник хизмат кўрсатиш тизими; хизмат кўрсатувчи ва таъмирловчи ишчи-хизматчиларнинг техник малакаси. Иншоотни монтаж қилиш қоидаларининг бузилиши; материаллар ва бутловчи буюмлар сифатининг тегишли назорати йўқлиги; материаллар навларга ажратилишининг бузилиши ҳамда уларнинг сифатсизига алмаштирилиши; нохуш шарт-шароитларда узоқ муддат сақланган элементлар ўрнатилиши; амалиётлар чоғида ва тайёр маҳсулотни чиқаришда етарли назорат йўлга қўйилмаганлиги, шунингдек монтаж технологиясининг ўзи бузилиши оқибатида умуман иншоот конструкциясининг ишончлилигига салбий таъсир кўрсатадиган шароитлар юзага келади. Замонавий иншоотларни катта миқдорини мураккаблигига кўра турли-туман компонентларнинг ўзгарувчан юқлар таъсирига мойил бирикмасидан иборат бўлган катта тизимлар қаторига киритиш мумкин. Алоҳида кичик детерминацияланган тизим ва мосламалардан фарқли ўлароқ, катта тизимлар иши “тасодиф”ларга асосланади. Одатда, мураккаб тизимларда турли алоҳида қисмларнинг яхлит тизим учун аҳамияти турлича. Деярли ҳар доим уни нисбатан соддароқ таркибий қисмлардан тузилиб, олий ва қуйи даражага ажраладиган моделга келтириш мумкин. Мураккаб тизимлар иерархияга асосланган бўлиб, уларни тадқиқ этиш методологияси физик ҳодисалардан фарқли ўлароқ тажрибага асосланмаган ва яхлитнинг ўз қисмига нисбатан номаълумлигига асосланади. Бу ерда ана шундай тизимларни тадқиқ этишнинг тамойилларидан бири – рекуррент изохлаш тамойилини қайд этиб ўтиш муҳим: мазкур даражадаги тизим хоссалари бевосита қуйи тизим элементларининг хоссаларидан келиб чиқиб белгиланади. Ҳар бир кейинги иерархия босқичига ўтишда мазкур даража тизими олий даражадаги тизим элементига айланади. Иншоотнинг яхлит ҳолдаги ва унинг алоҳида элементлари иш қобилиятининг ўзгаришига олиб келадиган сабаблар йиғиндиси, уларнинг таъсир қилиш механизми нуқтаи назаридан, шартли икки – ички ва ташқи сабаблар гуруҳига ажратилиши мумкин.

Ички кўринишга эга бўлган сабабларга конструктив элементлар тайёрланган материалларда кечаётган физик-кимёвий жараёнлар, фойдаланиш вақтида юзага келадиган юк ва жараёнлар, конструктив омиллар, тайёрланиш сифати кабилар киради.

Ташқи кўринишдаги сабабларга иқлимий омиллар, атроф муҳит омиллари, шунингдек

фойдаланиш сифати киритилади. Фикримизча, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизимида кўзда тутилган таъсирларни ҳам шулар сафига киритиш керак бўлса керак.

Биринчи гуруҳга конструкция ва иншоотларнинг ҳисобий чегара ҳолатлари номенклатурасини тартибга соладиган умуммеъерий қоидалар киритилиб, улар ўз ичига турли схема ва моделлар учун тавсия этиладиган, ҳисобий юк ва таъсирлар, ҳамда улар бирикмалари, шунингдек материалларнинг ҳисобий тавсифларини оладилар.

Иккинчи гуруҳдан тажриба-назарий тадқиқотлар ҳамда аввалги лойиҳалаштириш тажрибаси натижалари асосида қабул қилинган ҳисобий схема ва моделлар ўрин олган. Улар ҳисоблаш усуллари, ҳажмий-режалаштириш ва конструктив ечимларни танлаш ва асослашни, мустаҳкамлик, барқарорлик ва чидамлик бўйича меъерий талаблар таъминланишини белгилаб берадилар. Бунда асосий омиллар қуйидагилар ҳисобланади: тизимдаги кучлар ва деформацияларни аниқлаш усуллари; конструкциялар ва бирикиш узеллари қаршилигининг ҳисоблаши усуллари; қабул қилинган ҳисоблаш схемасининг реал шароитларга мувофиқ (адекват)лиги; силжиш ва узилишда бирикув ва сиқилишлар кўриниши ҳамда тизимлар фазовий ишлашининг ҳисоби; тизим, конструкция ва тугунларнинг пластик хоссалари ва унинг деформацияланишининг нозизиқлилиги; деформацияланиш, мустаҳкамлик ва узоқ муддат хизмат қилишини белгилайдиган узоқ давом этадиган жараёнларни ҳисобга олиш услубиёти.

Учинчи гуруҳга конструкцияларни тайёрлаш ва материаллар хоссаларининг ўзгарувчанлиги ва конструкцияларнинг юк кўтариш имконияти каби омилларни белгилайдиган, бино ёки иншоотни тиклаш жараёнида уларни монтаж қилиш шарт-шароитлари, конструкциялар ўлчамлари ҳамда лойиҳа бўйича ҳолатидан четга чиқишлар, уларни тайёрлаш ва монтаж қилишдаги нуқсонлар, қурилиш ишларини назорат қилиш кабилар киритилади.

Тўртинчи гуруҳ транспорт иншоотларидан техник фойдаланиш бўйича талаблар рўйхатини ўз ичига олиб, унга қуйидагилар киритилган: режа – олдини олиш таъмирлари ҳамда уларнинг техник ҳолатини назорати, ҳамда хизмат кўрсатадиган ишчи-хизматчилар малакасини ўз ичига олган тизимдан иборат.

Иншоотлардан фойдаланиш жараёнида улар техник ҳолатининг ўзгаришига сабаб бўладиган баъзи омилларни кўриб чиқайлик. Улардан энг муҳимлари *конструктив кўринишига эга бўлган* омиллардир. Рационал конструктив ечимлар иншоот барча элементларининг белгиланган фойдаланиш муддати давомида уларнинг нормал ҳолатда сақлаш учун минимал меҳнат ва маблағ сарфлаган ҳолда талаб этилган иш қобилиятини таъминлаб берадилар. Нормационал конструктив ечимлар иш қобилиятини тезда йўқотиш ёки алоҳида конструктив элементларнинг синиши сабаб бўлиши мумкин.

Атроф муҳит омиллари ҳамда *иқлимий омилларнинг* иншоотлар элементлари ва конструкциялари ишлаш қобилиятига таъсири бевосита ёки конструктив элементлар иш қобилиятининг ўзгариши сабаблари бўлган жараёнларнинг кечиш жадаллигига таъсир кўрсатиш йўли билан намоён бўлади. Тегишли конструктив ечимлар ёрдамида ушбу омилларнинг салбий таъсири анча камайтирилиши ёки бутунлай олди олинishi мумкин. *Ишлаб чиқариш омиллари* конструкциялар иш қобилияти тавсифлари қийматларига каттагина ўзгартиришлар киритиб, *фойдаланиш шароитлари* эса уларнинг иш қобилияти тавсифларининг ўзгариши интенсивлигига катта таъсир кўрсатади.

Конструктив элемент иш қобилияти тавсифлари қийматини олишнинг асосий усуллари

бўлиб статистика эксперименти ҳисобланади. Кўп омилли *статистика эксперименти*га устуворлик бериш мақбул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1.ШНК 2.05.03.12. Мосты и трубы. Госархитекстроем РУз от 23.05.2012.

2.КМК 2.01.07–97. Нагрузки и воздействия.Госархитекстроем РУз от (13.08.96) (изменение) от 30.12.2003.

3.Инструкция по содержанию и текущему ремонту мостовых сооружений и водопропускных труб на автомобильных дорогах. Утверждены приказомГАК «Узавтойул» от 28.12.2014.– 100 с.

4.Ашрабов А. А., Раупов Ч. С. Основные определения и количественные показатели надежности строительных систем. Учебное пособие для студентов и аспирантов строительного профиля. ТашИИТ, 2005. – 83 с.

5.Ашрабов А.А., Раупов Ч.С. Метод предельных состояний в проектировании конструкций зданий и сооружений. ТашИИТ. 2005. 50 с.

6.Ашрабов А.А., Раупов Ч.С. Методы вероятностных расчетов строительных конструкций. ТашИИТ. 2005. – 111 с.